

К. В. Астахова

**МОНОГРАФІЯ, ЩО ПРИСВЯЧЕНА
СОЦІОКУЛЬТУРНИМ МОЖЛИВОСТЯМ
ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНОГО КОНКУРСУ
«ІСТОРІЯ МОЄЇ СІМ'Ї», ПОБАЧИЛА СВІТ**

Події 24 лютого 2022 року, що змінили Україну та світ, перекроїли практично все: світоглядні позиції, спосіб життя, побутові звички. Не залишилось майже нічого незмінного, бо війна - найстрашніше, що може спіткати людину та людство. Загострилися відчуття всього, що пов'язано із життям, що дозволяє зберегти людяність та намагання подолати зло.

Серед цінностей та сенсів, які людина воєнної пори відчуває вкрай гостро та намагається зберегти понад усе – родина, близьки люди, їхня безпека та спокій. Тому символічно, що саме посеред війни, коли Харків ще знаходився у зоні активних бойових дій, побачило світ видання, присвячене незмінним цінностям – родині, її витокам, історії, впливу на життя, сімейним традиціям. Йдеться про першу в країні наукову монографію, які підготували науковці НУА та запрошені до авторського колективу фахівці України і Польщі. Її назва «Генеалогічний конкурс «Історія моєї сім'ї»: аналіз соціокультурних можливостей».

За задумом авторів монографія повинна була не лише висвітлити досвід ХГУ «НУА» щодо проведення генеалогічного конкурсу «Історія моєї сім'ї», але й проаналізувати його вплив та соціокультурні можливості. Саме під таким кутом зору будувався зміст, формувалася концепція видання, авторська команда, до якої ввійшли провідні науковці академії (проф. Астахова К.В, доц. Зверко Т.В., доц. Чибисова Н.Г.), відома дослідниця Щецинського університету (проф. О.М.Козлова, Польща) та фахівці-психологи педагогічного університету Харкова (доц. Абаньшина С.Є та доц. Ходикіна Ю.Ю.).

Безумовно, протягом трьох десятиліть, що НУА реалізує на практиці ідею загальноакадемічного генеалогічного конкурсу, з'являлись

статті, розділи в монографіях, виступи у засобах масової інформації тощо. Склалася досить валідна джерельна база для проведення комплексного дослідження (1), яке б узагальнювало досягнуті результати, аналізувало вплив на розвиток особистості та намагалося б спрогнозувати майбутні напрями та обрії такої діяльності.

Традиційний для НУА загальноакадемічний конкурс «Історія моєї родини» має практично тридцятирічну історію, що дозволило проаналізувати його соціокультурні можливості, вплив на світоглядні позиції школярів, студентів, батьківського загалу, викладачів з різних сторін та різних наукових сфер. У дослідженні взяли участь історики, соціологи, психологи, управлінці освітою, педагоги. Такий «науковий мікст», з одного боку, додав підходам та висновкам, які зроблено у монографії, масштабності і різнобарвності, а, з іншого, дозволив передивитися на світоглядні обрії генеалогічних розвідок без упередженості та заздальгедь прорахованих заключень. Так чи інакше, але перша спроба поглянути на соціокультурні можливості подібних проєктів, мається на увазі конкурс «Історія моєї родини», здається, виявилася вдалою.

Підставами для такої оцінки видання є наступне:

1) вперше у вітчизняній науці описано та проаналізовано вплив багаторічного проєкту, що втілюється у навчальному закладі, який реалізує на практиці модель безперервної гуманітарної освіти, та приділяє багато уваги виховній складовій освітнього процесу;

2) вдало поєднано історичні, соціологічні, філософські, психологічні та педагогічні аспекти досліджень, пов'язаних з оцінкою сучасного впливу сім'ї, її цінностей;

3) теоретичні викладки підкріплюються, спираються на досвід інноваційного навчального комплексу, що має досить валідну експериментальну базу, документи, матеріали, відгуки та аналітичні розвідки щодо генеалогічного конкурсу «Історія моєї сім'ї», участь у якому на протязі кількох десятиліть приймала значна кількість дітей, підлітків, студентів та дорослих людей.

Монографія має традиційну структуру і складається із вступу, чотирьох розділів (перший – «Пам'ять та ідентичність в ХХІ столітті»,

другий – «Сучасні моделі та технології відтворення сімейної пам'яті», третій – «Психологічні аспекти формування сімейної ідентичності особистості» та останній – «Генеалогічний конкурс «Історія моєї сім'ї» як інструмент формування соціальної пам'яті у світі, що змінюється», цікавих додатків, які містять приклади дослідницьких конкурсних робіт (копії зберігаються у фондах музею історії НУА), нормативні документи, перелік публікацій, присвячених проблемам генеалогії та виданих науковцями ХГУ «НУА». Все це дозволяє розглядати монографію як вагоме прирощення знань з проблеми генеалогії та її ролі у розвитку сучасної людини часів невизначеності та непередбачуваності.

Автори впевнено доводять, що подібні проекти дозволяють формувати у навчальному закладі простір для особистісного вибору, інтерес та повагу до сімейної пам'яті, самоідентифікації людини, розуміння нею власної відповідальності за збереження інтелектуальної та культурної спадщини.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, В. И. (2014). Поступков и сердец взаимосвязь. *Время*, 6 апр. (61), с. 7.
2. Казарян, М. С. (2011). Из опыта сотрудничества семьи и школы: воспитание уважения, любви к истории и традициям своей семьи в процессе подготовки работы на конкурс «История моей семьи». В: *Воспитательный потенциал современной семьи*. Харьков: Изд-во НУА, с. 40–42.
3. Кислюк, К. В. (2003). Философско-мировоззренческие, методологические и методические аспекты воспитательного процесса в вузах Украины. *Alma mater (Вестн. высш. шк)*, 10, с. 32–35.
4. Красзнавча книга Харківщини «Я помню, я горжусь...:65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается» [Електронний ресурс] // ХОУНБ. – Режим доступу: <http://library.kharkov.ua/source/kraeznavcha/?book=147>.
5. Положення про конкурс «Історія моєї сім'ї» в НУА / Харьк. гуманіт. ін-т «Нар. укр. акад.». – Харків: [б. в.], 1998. – 73 с.: іл.
6. Ректор харьковского вуза: «Когда ребенок понимает, что его предки были по разные стороны баррикад – черно-белое восприятие уходит» [Електронний ресурс] // Город X. – 2019. – 19 апр. – Режим доступу: <https://>

gx.net.ua/obshhestvo/region/rektor-harkovskogo-vuza-kogda-rebenok-ponimaet-cto-ego-predki-byli-po-raznye-storony-barrikad-chno-beloe-vospriyatie-uhodit.html.

7. Семейные ценности для современной молодежи [Электронный ресурс] // Status quo. – 2011. – Режим доступа: https://www.sq.com.ua/rus/news/press_relizy/23.02.2011/semeynye_cennosti_dlya_sovremennoj_molodezhi.

8. Чибисова, Н. Г. (2011). Конкурс «История моей семьи» как одно из направлений формирования ценностей семьи в Народной украинской академии. [online] В: *Воспитательный потенциал современной семьи*. Харьков: Изд-во НУА, с. 35–39. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/808> [Accessed 11.06.2021].

9. Чибісова, Н. Г. (2005). Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як чинник формування студентської молоді. *Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 11, с. 153–161.

10. Собків, І. Блакитне паливо, що здатне поєднати: (Моє місто в історії моєї родини) / І. Собків // Слобожанські перлини: Альм. дит. літ. творчості. – 2002. – С. 129-131

11. Ханникова А. Служение Отечеству и долгу: [материалы конкурса «История моей семьи» в ХГУ «НУА»] / Анна Додух // *Время*. – 2011. – 28 апр. (№ 76). – С. 7.